

CZU: 343.293

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12069659>

AMNISTIA ÎN FAZA DE JUDECATĂ – ÎNCETAREA PROCESULUI PENAL SAU LIBERAREA DE PEDEAPSA?

Calendari Dumitru

doctor în drept, lector universitar,
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul,
Procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul
ORCID: 0000-0002-8668-3345

In the article, the author analyzes the effects of the 2021 amnesty applied to the court of appeal in 2022-2023 and the solutions of the courts. Thus, the whole range of specific legal consequences of the amnesty is analyzed which arise in the trial phase at the stage of ordinary appeals, as well as at the later stage. The need to analyze the topic arose following the examination of a considerable number of criminal cases and the adoption by the courts of different solutions regarding the application of the effects of the amnesty law adopted in 2021. Through this study, we want to provoke further analysis and discussion on this topic.

Keywords: *the criminal process, the trial phase, amnesty, the sentence of termination of the criminal process, the sentence of conviction, release from criminal punishment.*

În conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova (în continuare CP RM), amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei [1, art.107 alin.(1)].

Rusanovschi Iu. menționează că, amnistia ilustrează două situații: 1. legislatorul creează posibilitatea reală privind aplicarea dreptului la apărare, potrivit reglementărilor art.1 alin. 3 din Constituția RM, care stipulează că: *Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate*; 2. inadvertența legală ce există în realizarea acestei consolări sociale – amnistia – este neconstituțională deoarece îngreșește posibilitatea exercitării dreptului la apărare și contravine principiului echității sociale [2].

Fiind dictată de rațiuni de politică penală, amnistia este întotdeauna corelată cu anumite evenimente social-politice care influențează fenomenul infracțional sau care marchează momente deosebite în evoluția societății. ... efectul imediat al amnistiei și al aplicării prezumției de vinovăție constă tocmai în încetarea imediată a oricărei proceduri împotriva făptuitorului, ceea ce, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, corespunde intereselor sale [3].

Potrivit concluziilor expuse de către Crețu O. precum că amnistia poate fi definită ca fiind o instituție complexă interramurală (constituțională, procesual-penală, penală, criminologică, execuțional-penală), care este acordată prin lege organică, privind unele infracțiuni săvârșite anterior datei care este prevăzută în acest act normativ, în baza unor considerente de politică penală și social-politice și care este exprimat prin înlăturare de răspundere penală, executarea pedepsei și prin alte consecințe ale condamnării [4].

La data de 24 decembrie 2021 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova [5].

Atât Codul penal, cât și legea privind amnistia din 2021 prevăd anumite efecte și condiții de aplicare a amnistiei, sub aspectul material și procesual, la urmărirea penală și la judecarea cauzei.

Totodată, este necesar nu numai de a aplica corect normele materiale, dar și a aplica legea procesual penală și norma de procedură corespunzătoare fazelor și etapelor procesului penal.

Dacă pentru faza urmăririi penale este prevăzută o singură soluție de încetare a urmăririi penale, potrivit prevederilor art.285 alin.(1), (2) și (3) în coroborare cu art.275 pct.4) Codul de procedură penală al RM (în continuare CPP RM) [6].

Pentru faza de judecată a cauzei penale sunt mai multe prevederi cu privire la aplicarea amnistiei prevăzute la art.332 alin.(1) în coroborare cu art.285 alin.(2) CPP RM, art.332 alin.(4) în coroborare cu art.275 pct.4) CPP RM, art.345 alin.(4) pct.3), art.350, art.389 alin.(4) pct.2) CPP RM în coroborare cu art.107 CP RM. De asemenea, este necesar de a preciza la ce etapă se află judecarea cauzei în fond, la ședința preliminară, cercetarea judecătorească etc., în apel sau recurs.

Spoială A. accentuează că, „înlăturarea răspunderii poate fi efectuată doar prin încetarea procesului (este alogică înlăturarea răspunderii penale prin recunoașterea ca vinovată și liberarea de executarea pedepsei, deoarece răspunderea penală a intervenit și a fost aplicată), iar înlăturarea pedepsei poate fi realizată doar printr-o sentință de condamnare (cu stabilirea pedepsei) cu liberarea de executare a pedepsei” [8, p.146].

La rândul său, Legea nr.243 din 24.12.0221 stipulează în art.2 următoarele: *(1) Procesele penale în privința infracțiunilor săvârșite până la adoptarea prezentei legi, pentru care Codul penal nr.985/2002 prevede drept pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani, încetează la faza de urmărire penală sau la cea de judecare a*

cauzei, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege. (2) Procesul penal în privința infracțiunilor ușoare, mai puțin grave și grave, săvârșite până la adoptarea prezentei legi de persoane care, la data comiterii infracțiunii, nu atinseseră vârsta de 18 ani, încetează la faza de urmărire penală sau la faza de judecare a cauzei. (3) Încetarea procesului penal conform alin.(1) și (2) are loc cu acordul scris al persoanei bănuite, învinuite sau inculpate.(4) În privința persoanei care refuză încetarea procesului penal, conform alin.(1)–(3) din prezentul articol, instanța de judecată, la pronunțarea sentinței, poate hotărî încetarea procesului penal dacă, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată, inculpatul întrunește criteriile stabilite la art.1 și nu cade sub incidența art.6 [5, art.2].

Spoială A. a concluzionat că, „La interpretarea normelor trebuie să se țină cont de interpretarea sistemică a acestora și de măsura în care pot produce efecte juridice (dar nu urmează a fi interpretate în sensul că contravin unele altora). Reiterăm că intervenirea amnistiei constituie atât temei de încetare a procesului (la orice etapă de judecată a cauzei, inclusiv apelul), cât și temei de liberare de executare a pedepsei (sentință de condamnare)” [8, p.147].

Însă, cât este de corectă încetarea procesului penal la etapa apelului sau recursului, putem analiza în legătură cu această norme de procedură penală și practica judiciară.

Potrivit Codului de procedură penală al Republicii Moldova, procesul penal se reglementează de prevederile Constituției Republicii Moldova [9], de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și de Codul de procedură penală. Constituția Republicii Moldova are supremație asupra legislației procesuale penale naționale. Normele juridice cu caracter procesual din alte legi naționale pot fi aplicate numai cu condiția includerii lor în Codul de procedură penală [7, art.2 alin.(1),(3) și (4)].

Conform prevederilor art.7 alin.(1) CPP RM [7], procesul penal se desfășoară în strictă conformitate cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale Codului de procedură penală.

Analizând practica judiciară, spre exemplu Curții de Apel Cahul am constatată că, în anul 2022-2023 au fost examinate 29 % din numărul total al cauzelor penale examinate în care a fost examinată chestiunea privind aplicarea legii privind amnistia. Din care 64 % de cauze penale cu sentințe de încetare a procesului penal în temeiul aplicării legii privind amnistia din 2021. Totodată,

Curtea de Apel Cahul a pronunțat în 3 % cauze examinate decizii de încetare a procesului penal pe acest temei [10].

Astfel, pe un șir de cauze penale - instanța de apel a casat sentințele de condamnare și a pronunțat deciziile de încetare procesului penal în temeiul art.1, 2 din Legea nr.243 din 24.12.2012 privind amnistia [11-17].

Deciziile instanței de apel au fost contestată cu recurs ordinar de către procuror, în partea încetării procesului penal în temeiul Legii privind amnistia nr. 243 din 24.12.2021.

Or, nu era clară și logică, de ce anume instanța de apel, în urma judecării cauzelor penale în ordinea de apel încetează procesul penal în temeiul prevederilor art.1 și art.2 a Legii privind amnistia nr. 243 din 24.12.2021, dar nu liberează de executarea pedepsei penale, soluție ce corespunde prevederilor art.389 alin.(4) pct.2) CPP RM [7].

Dacă actul de amnistie a intervenit în faza dezbaterilor judiciare, procesul continuă până la sfârșit și instanța de judecată pronunță o sentință de condamnare cu mențiunea că condamnatul este liberat de pedeapsă [18].

Prin deciziile Curții Supreme de Justiție au fost admise recursurile ordinare ale procurorilor, casate total deciziile Curții de Apel Cahul, cu dispunerea rejudecarea cauzelor penale respective de către aceeași instanță de apel, în alte complete de judecată [19-24].

În motivarea soluțiilor sale, instanța de recurs a indicat că, ținând cont de faptul că solicitarea de aplicare a actului de amnistie a intervenit la faza de judecare a apelului, instanța urma a adopta și pronunța hotărâri în conformitate cu prevederile art. 389 alin. (4) pct. 2) CPP RM, potrivit cărora se adoptă o sentință de condamnare cu stabilirea pedepsei și cu liberarea de executarea ei în cazul amnistiei conform art.107 CP RM, deoarece adoptarea unei sentințe de încetare a procesului penal este posibilă doar la faza inițială a etapei de judecare a cauzei în primă instanță.

Totodată, la apelurile procurorului au fost casate 5% de sentințe verificate din motivul încetării neîntemeiate a procesului penal în baza art.107 CP al RM, din care în 81% de cauze au fost pronunțate deciziile de condamnare, cu stabilirea pedepsei și cu liberarea de executarea ei în legătura cu amnistia, în temeiul art.389 alin.(4) pct.2) CPP RM, iar pe alte cauze decizii privind restituirea cauzelor penale la rejudecare în instanțele de fond.

Iar, 12 % de recursuri declarate de către procurorii împotriva sentințelor de încetare a proceselor penale în temeiul legii privind amnistia din 2021, au fost respinse cu menținerea sentințelor de încetare a procesului penal. Respingerea recursurilor declarate de către procurorii se întemeiază pe faptul că cererile

inculpaților privind aplicarea amnistiei au fost înaintate anume în ședința preliminară și încetarea procesului penal a avut loc la această etapă [25].

Astfel, în funcție de momentul punerii în discuție a problemei încetării procesului la etapa concretă a judecării cauzei, se disting cazuri: a) când instanța de judecată nu se pronunță asupra vinovăției, b) este obligată să se pronunțe asupra vinovăției.

Din prevederile menționate rezultă că pentru temeiurile când a intervenit prescripția sau amnistia și există acordul inculpatului, încetarea procesului penal fără ca instanța să treacă la cercetarea judecătorească și fără a se pronunța asupra vinovăției persoanei este admisă doar în ședința preliminară sau în partea pregătitoare a ședinței de judecată. Or, în cadrul ședinței preliminare nu se discută chestiunea cu privire la vinovăția sau nevinovăția persoanei, ci numai cereri/demersuri înaintate de către părți, inclusiv și temeiurile de încetare a procesului penal. Legiuitorul a prevăzut că, odată cu adoptarea actului de amnistie, nu mai poate fi începută cercetarea judecătorească, în condițiile în care inculpatul și-a exprimat acordul de a fi încetat procesul penal pe acest temei de nereabilitare.

Consecutivitatea prescripțiilor din art. 1 alin. (1), art.7 alin. (1) – (8), art.2 alin. (4), art.275 pct. 4), art.285 alin. (2) și (7), art.350 alin. (1), art.332 alin. (1) și (5), art.384 alin. (1), (3) și (4), art.389 alin. (1) și (4) pct. 2), art.394 alin. (1) pct. 1), 2) și 5), art.395 alin. (1) pct. 2) și 3) CPP RM, atestă clar și concludent că încetarea procesului penal în cazul intervenirii amnistiei poate fi dispusă doar de instanța de fond, și doar la faza ședinței preliminare, când inculpatul consimte (art.350 alin. (1), art.332 alin. (1) CPP RM).

Totodată, se observă și o altă opinie, nesusținută de majoritate, prin care procedura de aplicare a amnistiei față de persoanele inculpate este reglementată de art. 2 din Legea nr. 234 din 24.12.2021, unde se indică expres că procesul penal încetează la faza de judecare a cauzei, dacă sunt întrunite condițiile expuse în prezenta lege. Totodată, prevederile procesuale privind modalitatea de aplicare a actului de amnistie de către instanța de judecată, inclusiv prin dispunerea încetării procesului penal la judecarea cauzei penale, sunt prevăzute și de Codul de procedură penală.

Astfel, conform art. 1 alin. (1), art. 7 alin. (1) -(8) CPP RM, *procesul penal reprezintă activitatea organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești desfășurată în conformitate cu prevederile prezentului cod, exceptând doar situațiile când prioritate au reglementările internaționale sau când unele prevederi legale sunt declarate neconstituționale*. Iar potrivit art. 275 pct. 4) CPP, în coroborare cu art. 285 alin. (2) și (7), și cu prevederile art. 350 alin. (1),

art. 332 alin. (1) și (5) art. 384 alin. (1), (3) și (4) CPP RM, în cazul intervenirii amnistiei, prin sentința motivată se încetează procesul penal, or, conform art. 391 alin.(1) pct.6) CPP RM, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală. Astfel, cadrul normativ legal aplicabil (art.332 CPP ca norma procesuală de trimitere la norma de referință) prevede încetarea procesului penal pe parcursul judecării cauzei (și nu numai la etapa ședinței preliminare) în cazul în care a intervenit amnistia și inculpatul prin cerere scrisă optează pentru încetarea procesului penal în baza actului de amnistie, care deși nu este motiv de reabilitare a încetării procesului penal, însă cadrul normativ în vigoare prevede în mod expres o asemenea finalizare a procesului penal prin sentința de încetare, care poate fi adoptată pe parcursul judecării cauzei în instanța de judecată, fără ca statul să mai suporte cheltuieli judiciare la cercetarea tuturor probelor a părții acuzării, devreme ce tot statul în persoana legiuitorului a adoptat actul cu privire la amnistia, iar inculpatul prin cerere autentică consimte aplicarea față de el a actului de amnistie și nu pretinde a fi recunoscut nevinovat prin sentința de achitare. Prevederile legii organice, art.2 alin.(4) din Legea nr.243 din 24.12.2021, sunt în corespundere cu prevederile art.332 alin.(5) CPP RM, privind interzicerea încetării procesului penal în temeiul art. 275 pct.4) CPP RM, fără acordul inculpatului (ori amnistia nu este motiv de reabilitare), și în acest caz procedura judecării cauzei penale continuă în mod obișnuit. Respectiv, s-a considerat ca fiind corectă soluția *instanței de apel* privind dispunerea încetării procesului penal în privința inculpaților pe motivul intervenirii actului de amnistie și acceptului inculpaților prin cereri la încetarea procesului penal în temeiul actului de amnistie, ori unul din efecte a actului de amnistie, este cel de *înlăturare a răspunderii penale*, iar prevederile actului de amnistie, cât și prevederile art. 332 alin.(1), 391 pct.6) CPP RM admit încetarea procesului penal în asemenea situație *pe parcursul judecării cauzei* [26-28].

Considerăm necesar ca să fie revizuită practica procurorului, și în cazurile în care se constată temeiul de aplicare a legii privind amnistia la ședința preliminară să fie de acord cu această, cu condiția soluționării corecte asupra acțiunii civile, cheltuielilor judiciare și a corpurilor delictive, potrivit art.396 pct.4), art.397 pct.1), 3), 5) CPP RM. În caz contrar, să fie atacate sentințele cu solicitarea aplicării prevederile procesuale menționate.

Mai mult ca atât, s-au constatat unele erori din partea acuzatorilor de stat și a judecătorilor la examinarea cauzelor în prima instanță. Procurorii deseori greșit atacă sentințele cu apel, în cazul în care cauza s-a judecat cu pronunțarea

sentinței în cadrul ședinței preliminare. Dar și judecătorii indică că astfel de sentințe pot fi atacate cu apel [29, p.35-37].

Or, conform Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.5 din 19 iunie 2006, privind sentința judecătorească, pct.40 prevede că: în conformitate cu art.332 alin.(4) CPP RM, sentința de încetare a procesului penal poate fi atacată cu recurs în cazul în care cauza s-a judecat în ședința preliminară (art.345, 350 CPP RM) și cu apel în cazul în care cauza s-a judecat în ordinea stabilită la art.354-384 Cod de procedură penală [30]. Această chestiune și-a găsit rezolvare prin completarea legii procesual penale [7, art.437 alin.(1) pct.1³].

Pe alte cazuri, procurorii contestă sentințele de încetare a procesului penal pronunțate la ședințele preliminare cu recursuri și solicită casarea sentințelor de încetarea, rejudecarea cauzei potrivit modului stabilit pentru prima instanță cu pronunțarea deciziilor de condamnare cu absolvirea/liberarea de pedeapsa. Însă, sunt ignorate prevederile art.448 – art.449 alin.(1) pct.2) lit.c) sau lit.d) CPP RM, în situația când prima instanța nu a cercetat probele, instanța de recurs nu poate substitui instanța de fond. În aceste cazuri trebuie de solicitat dispunerea rejudecării cauzei de către instanța de fond [31].

În concluzie, amnistia poate fi aplicată în instanța de fond în cadrul ședinței preliminare cu pronunțarea sentinței privind încetarea procesului penal, care poate fi atacată cu recurs, iar după cercetarea judecătorească și dezbateri în instanța de fond amnistia poate fi aplicată cu pronunțarea sentinței de condamnare, în temeiul art.389 alin.(4) pct.2) CPP RM, care poate fi atacată cu apel.

Referințe:

1. Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985-XV din 18.04.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74/195.
2. RUSANOVSKI Iulian, Sesizarea Curții Constituționale în urma lezării principiului prezumției nevinovăției prin Legea nr. 210/2016 privind aplicarea amnistiei. În: Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene (Chișinău, 18 octombrie). Chișinău: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2017, p. 142-147.
3. TILIH, L. Amnistia și grațierea - mecanisme privind garantarea dreptului la libertate și siguranță. În: Studii Juridice Universitare, 2009, nr. 3-4, p. 237-245.
4. CREȚU, O. Amnistia - temei de încetare a procesului penal. În: Legea și Viață, 2020, nr.2 (S.ed.sp.), p.22-23.

5. SIMINEANU, D. Esența și definirea noțiunii de amnistie. În: Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAIRM: științe juridice, 2012, nr. XII(1), p. 164-170.
6. Legea nr.243 din 24.12.202 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.325-333/510.
7. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr.122-XV din 14.03.2003. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248-251/699.
8. SPOIALĂ A. Modalitatea procesuală de aplicare a amnistiei. În: Legea și Viață, 2022, nr.9-10(369-370).
9. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78/140.
10. Hotărârile Curții de Apel Cahul. [Accesat 30.11.2023] Disponibil: https://cach.instante.justice.md/ro/court-decisions?type=Penal&apply_filter=1
11. Decizia Curții de Apel Cahul din 22.02.2022. Dosarul nr. 1-21176925-05-1a-04012022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil: https://cach.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/55d9288a-9855-41d1-9974-d22cca943c04
12. Decizia Curții de Apel Cahul din 01.03.2022. Dosarul nr.1-21089918-05-1a-25112021. [Accesat 30.11.2023] Disponibil: https://cach.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/0ad55990-06ce-4079-9e3f-1bc10be516de
13. Decizia Curții de Apel Cahul din 16.03.2022. Dosarul nr. 1-20061429-05-1a-18082021. [Accesat 30.11.2023] Disponibil: https://cach.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/1b41095b-6b61-4d0a-8bc9-ec5110b98390
14. Decizia Curții de Apel Cahul din 21.03.2022. Dosarul nr. 1-19002335-05-1a-23112021. [Accesat 30.11.2023] Disponibil: https://cach.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/691fd859-3af8-4370-bd0ab10fb84f7883
15. Decizia Curții de Apel Cahul din 19.04.2022. Dosarul nr. 1-20024185-05-1a-04022022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil: https://cach.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/5f1d5725-bacb-4b7d-9e9ab82ff2d5a71d
16. Decizia Curții de Apel Cahul din 20.04.2022. Dosarul nr. 1-21122269-05-1a-14012022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil:

- https://cach.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/6be6e0ec-c871-4668-91db-8150f7667bbd
17. Decizia Curții de Apel Cahul din 02.06.2022. Dosarul nr.1-19204609-05-1a-01062021. [Accesat 30.11.2023] Disponibil:
https://cach.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/5977f61d-c704-4d24-b225-85bb11ad61a1
 18. SIMINEANU, D. Efectele amnistiei și limitele acestora. În: Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAIRM: științe juridice, 2012, nr. XII(2), p. 135-141.
 19. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 27.06.2022. Dosarul nr. 1ra-688/2022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil:
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=21469
 20. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 27.09.2022. Dosarul nr. 1ra-691/2022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil:
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=21797
 21. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 08.08.2022. Dosarul nr. 1ra-817/2022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil:
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=21556
 22. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 08.08.2022. Dosarul nr. 1ra-906/2022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil:
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=21613
 23. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 07.11.2022. Dosarul nr. 1ra-922/2022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil:
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=22321
 24. Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 14.11.2022. Dosarul nr. 1ra-1172/2022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil:
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=22386
 25. Arhiva Procuraturii de Circumscripție Cahul.
 26. Opinia Separată la Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 26.09.2023. Dosarul nr. 1ra-1738/2022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=23760
 27. Opinia Separată la Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 26.09.2023. Dosarul nr. 1ra-145/2023. [Accesat 30.11.2023] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=23758
 28. Opinia Separată la Decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 26.09.2023. Dosarul nr. 1ra-1690/2022. [Accesat 30.11.2023] Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=23763

29. OSOIANU, T., CALENDARI, D. Apelul penal. Monografia. București: Pro Universitaria, 2023, 224 p.
30. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție privind sentința judecătorească din 19.06.2006, nr.5. În: Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, 2007, nr.1.
31. CALENDARI, D. Practica aplicării legii privind amnistia din 2021 în instanța de apel. În: Conferința „Știință, educație, cultură” (Comrat, Moldova, 10 februarie). Vol.1. Comrat: A&V Poligraf, 2023, p. 601-605.

